

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри
педагогика университети
"Спорт ва ёшларига келиб қарайди" факультети
Чирчиққа келиб қарайди йил 1_ йилида таълим
Анваров Абдураҳмон
Ўзбекистон Республикаси
Ўзбекистон Республикаси
anvarov.abdurahmon@gmail.com
jura992110@gmail.com